

Kommunikation für Experten

Kulturelle Gedächtnisorganisationen und vernetzte Arbeitsgemeinschaften

Experte • Spezialist • Generalist 1

Google Books Ngram Viewer

Experte • Spezialist • Generalist 2

Experten und ihre Kommunikation

- *„es ist ein amüsanter Gedanke, daß der Krönungsmantel Rogers II. von Sizilien und andere Habsburger Regalien, wäre Wien 1529 gefallen, jetzt das Topkapi Serail zieren würden statt die Hofburg.“*
- Fakten
 - Mantel inschriftlich 1133/1134 datiert
 - Krönung Rogers II. am 25. Dezember 1130
 - Krönungsornat 1529 nicht in Wien, sondern in Nürnberg

Kulturelle Gedächtnisorganisationen und vernetzte Arbeitsgemeinschaften

- Archive
- Bibliotheken
- Museen
- Akademien
- Historische Gesellschaften
- Rundfunk- und Fernseharchive
- Internet Archive
- Sammlungen von Unternehmen (z.B. Sammlung Deutsche Bank)
- Collaboration
- Collaborative software
- Computer supported cooperative work
- Online-Community
- Blogosphäre
- Soziales Netzwerk (Internet)
- Wikimedia

Hierarchie – Vernetzung – Knoten

- Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d.h., er würde es, wenn er es verstünde, nicht nur auszustrahlen, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müßte demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. (vgl. [Radiotheorie](#))

Exkurs: Der falsche Wilhelm

Karl-Theodor zu Guttenberg

(Unterschied zwischen Versionen)

[Entwurfsversion]

Version vom 8. Februar 2009, 22:22 Uhr (Bearbeiten)

84.151.150.216 (Diskussion)

(→Politische Karriere)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

[Entwurfsversion]

Version vom 8. Februar 2009, 22:40 Uhr (Bearbeiten) (entfernen)

78.34.237.194 (Diskussion)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

[[Bild:Guttenberg-800.jpg|thumb|Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg]]

"Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg", kurz "Karl-Theodor zu Guttenberg" (* [[5. Dezember]] [[1971]] in [[München]]) ist ein - [[Deutschland|deutscher]] [[Politiker]] ([[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]]) aus dem [[Liste fränkischer Rittergeschlechter|fränkischen]] [[Guttenberg (Adelsgeschlecht)|Adelsgeschlecht Guttenberg]]. Er ist seit dem 3. November 2008 Generalsekretär der [[CSU]].

Zeile 2:

[[Bild:Guttenberg-800.jpg|thumb|Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg]]

"Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp **Wilhelm** Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg", kurz "Karl-Theodor zu Guttenberg" (* [[5. Dezember]] [[1971]] in [[München]]) ist ein + [[Deutschland|deutscher]] [[Politiker]] ([[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]]) aus dem [[Liste fränkischer Rittergeschlechter|fränkischen]] [[Guttenberg (Adelsgeschlecht)|Adelsgeschlecht Guttenberg]]. Er ist seit dem 3. November 2008 Generalsekretär der [[CSU]].

- (Aktuell | Vorherige) 23:54, 8. Feb. 2009 Schweißer (Diskussion | Beiträge) (5.407 Bytes) (→Politische Karriere: **Wenn schon Gerüchteküche, dann bitte mit Quelle. Und Ehre, wem Ehre gebührt ;-))** (entfernen) [automatisch gesichtet]
- (Aktuell | Vorherige) 22:47, 8. Feb. 2009 84.137.235.33 (Diskussion) (5.231 Bytes) (→Politische Karriere) (entfernen) **gesichtet von Gamma8**
- (Aktuell | Vorherige) 22:40, 8. Feb. 2009 78.34.237.194 (Diskussion) (5.246 Bytes) (entfernen)

Benutzerbeiträge

Für 78.34.237.194 (Diskussion | Sperr-Logbuch | Logbücher | Missbrauchsfilter-Logbuch)

- 22:40, 8. Feb. 2009 (Unterschied | Versionen) Karl-Theodor zu Guttenberg

Autoren und Vertrauenswürdigkeit

■ Bewertungskriterien als „Knoten“ der Vernetzung

■ Wikipedia

- Quellenangaben
- Bearbeitungsgeschichte
 - Artikel
 - Benutzerkonto
- Themen
- Diskussionsseiten

Experten und Generalisten 1

- Allgemeiner Zugang zu
 - Wissen
 - Fachwissen
- Verknüpfung vorhandenen Spezialwissens
- Forschungsgegenstand aus verschiedenen Fachperspektiven

Experten und Generalisten 2

Wissensorganisation

- Geistes- und Sozialwissenschaften
 - Aufgliederung traditioneller Forschungsdisziplinen
 - neue Fächer an den Nahtstellen zwischen bekannten Fachrichtungen
- Datenbanken und Wissensressourcen im Internet
- Wissensprozesse
 - Erweiterung
 - Differenzierung
 - Vernetzung
 - Vermittlung
- Transparenz der Nutzung von Quellen
- Widerspiegelung der Auseinandersetzung von Teilnehmern vernetzter Arbeitsgemeinschaften mit Wissen

Teil der Gegenwartskultur – Gestaltung der vergangenen Kultur in ihrer Rezeption 1

- “It is useful to distinguish between
 - *the past*, what happened;
 - *history*, accounts of the past; and
 - *heritage*, which consists of those parts of the past that affect us in the present. [...]
- Histories are always multiple and incomplete [...]
- Included in our cultural, intellectual, and professional heritage are the historical narratives we know and we accept and which help shape our sense of identity.”
 - Buckland, M. K. (2006). Emanuel Goldberg and his knowledge machine information, invention, and political forces. *New directions in information management*. Westport, Conn: Libraries Unlimited, pp. 254, 255

Teil der Gegenwartskultur – Gestaltung der vergangenen Kultur in ihrer Rezeption 2

■ Kulturelle Gedächtnisorganisationen & Kulturelles Erbe

- Akteure
 - Erfassung
 - Erforschung
 - Vermittlung
- Kommunikation
 - Vermittlung des kulturellen Erbes
- Gegenwartskultur
- Umgebungsbedingungen
 - Entwicklungen
 - Strömungen

■ Publikation

- nur Resultate
- ggf. Dokumentation von Bearbeitungsvorgängen
- Quellen und Methodik

■ Vernetzte Arbeitsgemeinschaften

- Dokumentation von
 - Erfassung (Quellen)
 - Erforschung (Versionen)
 - Vermittlung (Links)
- ↳ Analyse möglich

Beispiele für die Zusammenarbeit kultureller Gedächtnisorganisationen und vernetzter Arbeitsgemeinschaften 1 (Museen)

- Commons: Bundesarchiv
 - Museum für Islamische Kunst
- Object Wiki
 - Anagi stove ceramic liner

Bundesarchiv, B 145 Bild-F054857-0004
Foto: Reineke, Engelbert | 8. November 1978

Beispiele für die Zusammenarbeit kultureller Gedächtnisorganisationen und vernetzter Arbeitsgemeinschaften 2 (Bibliotheken)

- National Library of Australia (vgl. [Wyatt 2009](#))
- [Personennamendatei \(Deutsche Nationalbibliothek\)](#)
- [Verbund-Wiki GBV - Gemeinsamer Bibliotheksverbund](#)

Provided by Wikipedia

Margaret Mead (December 16, 1901 – November 15, 1978) was an [American cultural anthropologist](#), who was frequently a featured writer and speaker in the mass media throughout the 1960s and 1970s.

[Click here to see the full biography](#)

<http://d-nb.info/gnd/139160531>

Link zu diesem Datensatz	http://d-nb.info/gnd/139160531
Person	Günther, Sebastian (männlich)
Andere Namen	Guenther, Sebastian Günther, S.
Akademischer Titel	Univ.-Prof. Dr.

Aktionen

- In meine Auswahl übernehmen
- Druckansicht
- @ Korrekturanfrage
- [→ Zugehöriger Artikel in Wikipedia](#)

Beispiele für die Zusammenarbeit kultureller Gedächtnisorganisationen und vernetzter Arbeitsgemeinschaften 3 (Nachrichtenverbreitung)

@Artikelgeburt
Artikelgeburt

Neu: Günther Schauerte
<http://tinyurl.com/ydznzhx> #wiki

7 Jan. 10 via [twitterfeed](#)

@wp_de
Artikelgeburten WP

Neu: "Günther Schauerte" (von Thomas Tunsch): http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Schauerte

7 Jan. 10 via [Perl Net::Twitter](#)

Automatische Twitternachrichten für neue Artikel in Wikipedia

Beispiele für die Zusammenarbeit kultureller Gedächtnisorganisationen und vernetzter Arbeitsgemeinschaften 4 (Analysemöglichkeiten)

Emanuel Goldberg (TOPSY)

Link history (bitly)

Emanuel Goldberg
alle Linkverkürzungen
Verweisdetails

Link History: 1 - 3 of 3

[Import into iCal](#)

Clicks

Links

11
out of
11

Goldberg (surname) - Wikipedia, the free encyclopedia

7
out of
1

Emanuel Goldberg and his knowledge ... - Google Books

33
out of
33

Emanuel Goldberg - Wikipedia, the free encyclopedia

Referrers Detail

Referring Site	Click(s)
Email Clients, IM, AIR Apps, and Direct +	51
twitter.com +	33
Registered Applications +	12
www.linkedin.com +	3
bit.ly +	3
search.twitter.com +	3
tweetchat.com +	3
www.twapperkeeper.com +	1
www.digitaalallemaal.nl +	1
www.google.co.uk +	1
www.yoono.com +	1

Your Bit.ly Click Summary

Clicks

Past Hour

7 Days

30 Days

9. November 2011

Thomas Tunsch • DOI:
10.5281/zenodo.19472137

Beispiele für die Zusammenarbeit kultureller Gedächtnisorganisationen und vernetzter Arbeitsgemeinschaften 5 (Projekte)

- [Wikipedia:GLAM getting started \(WP:GLAM\)](#)
- [Britische Museen öffnen sich für Wikimedia](#) • [Britain Loves Wikipedia](#)
- [GOOGLE:Wikimedia@MW2010](#)
- [MuseumsWiki: Wikimedia@MW2010 \(Model projects\)](#)
 - Wikipedia Saves Public Art (WSPA)
 - Wikipedian in residence
 - The Wikipedia Lists of 100 Project
- [MuseumsWiki: Online Communities](#)

Vernetzte Arbeitsgemeinschaften: Modeerscheinung oder dauerhafte Veränderung?

- Second Life
- Weblogs
 - Twitter (Mikroblogging)
- Wikis
 - Wikipedia
 - Wikimedia Commons
 - Wikisource
- soziale Netzwerke
 - Facebook
 - LinkedIn
 - SlideShare (vgl. Slide hosting services)
- Blog
 - Diskussion
- Wiki
 - themenorientiert
- Netzwerk
 - Informationsaustausch
 - Verbreitung
 - Bewertung/Werbung

Fallbeispiel SMBwiki

- SMBwiki
 - Intranet der Staatlichen Museen zu Berlin
- Nutzer
 - Wissenschaftler
 - Restauratoren
 - Museologen
 - Verwaltungsfachkräfte, ...
- 31.10.2007
 - Schreibrechte nur für Abt. Informations- und Kommunikationstechnik
- Februar 2009
 - Schreibrechte nach Anmeldung für jede(n)

Strategien der Informationsverteilung

- Intranet als zentrale Informationsquelle
 - Aktuelle Nachrichten
 - „Schwarzes Brett“
- flexible Modelle
 - RSS-Feeds
 - Beobachtungsliste
 - Ergänzung, Aktualisierung und Korrektur von Artikeln
- Verständnis von Entwicklungen des Web 2.0
- Einschränkung des E-Mail-Verteilers „An alle“
 - Pull-Dienst statt Push-Dienst
 - Ablehnung
 - E-Mail unkomplizierter
 - automatisch benachrichtigt, auch ohne tägliche Nutzung des Intranets
 - Zeit und/oder Kenntnisse zur Bedienung fehlen
- Fortbildungsangebote

Lizenz und Bildrechte 1

- Staatliche Museen zu Berlin
 - Copyright
 - Bildvermarktung: Bpk - Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte
- Intranet (SMBwiki)
 - Creative Commons Attribution/Share-Alike (Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen)-Lizenz
- Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (2003)
 - Deutsche Forschungsgemeinschaft
 - Max-Planck-Gesellschaft
 - Leibniz-Gemeinschaft
- Europeana Data Exchange Agreement: CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Lizenz und Bildrechte 2

- Impressum des Angebots „Paul und der Islam“ ohne lizenzkonformen Nachweis der Abbildung
- Lizenz CC BY-SA 3.0: Nennung „*des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise*“
- Festlegung des Autors:
© Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

Kategoriesystem

- Hauptkategorien
 - Einrichtung (Organisationseinheiten der SMB)
 - Fachgebiet (Restaurierung, Verwaltung, Wissenschaft)
 - Kulturelles Erbe (Archiv, Bibliothek, Museum)
 - Sachgebiet
 - Wartung (redaktionelle und Wartungsarbeiten)
- **Orientierung am Kategoriesystem der Wikipedia:** Fachgebiet, Wissenschaft, Kulturelles Erbe, Sachgebiet
- Zulassung polyhierarchischer Strukturen
- geringer Aufwand im Vergleich zur Entwicklung eines eigenen Systems
- direkte Verlinkung mit Kategorien in Wikipedia (Vorlagen) = schnelle Recherchemöglichkeiten
- einfache Übernahme von Wikipedia-Artikeln einschließlich Kategorien

Nicht-technische Probleme und Fragen

- Spezialgebiete von Fachleuten/Experten: Vertrauenssysteme
 - Begriffe
 - Modelle
 - Methoden
 - Ordnungssysteme
- Öffentliche Zusammenarbeit
 - Transparenz
 - Fehlertoleranz
 - Toleranz gegenüber Unvollständigkeit
 - vernetzter Diskurs und Akzeptanz
- Hierarchische Organisation und „flache“ Vernetzung

Archive • Bibliotheken • Museen

- Auflösung traditioneller Aufgabenteilung
 - Archive zur Dokumentation der Museumsobjekte
 - Kunst-, Museums- und Fachbibliotheken in Museen
 - Unklare Zuordnung neuer Informations- und Kommunikationsmedien
- Aktivitäten mit veränderten Rollen
 - Ausstellungen in Archiven und (Kunst-)Bibliotheken
 - Museumsarchive zur Provenienzforschung
- Begriff „Kulturelles Erbe“

Notwendige Vernetzung

- Beispiele
 - [Europeana](#)
 - [BAM-Portal](#)
- Herausforderungen
 - Vernetzung der fachlichen Kommunikation
 - gemeinsame Standards
 - methodische Zusammenarbeit
- Erfahrungen vernetzter Arbeitsgemeinschaften
 - [Internet Archive](#)
 - neue Vertrauenssysteme zur Bewertung von Daten, Informationen und Wissen
 - Trennung und Verknüpfung verschiedener Ebenen, z.B.
 - Artikel
 - Benutzer-, Diskussions- und Projektseiten

Immaterielles Kulturerbe

■ Immaterielles Kulturerbe

- Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes (UNESCO 2003)

■ Notwendigkeit interdisziplinärer Methodik

- Archivalien, Bücher, schriftliche Quellen und Museumsobjekte fehlen oft oder sind Sekundärquellen
- Forschungsmethoden auf traditionelle Quellen abgestimmt
- inhaltlich, methodisch und zeitlich weitgehende Zusammenarbeit erforderlich

■ Erfahrungen unterschiedlicher Fachrichtungen in vernetzten Arbeitsgemeinschaften

- Abstimmung neuer methodischer Wege
- Lösung von Problemen oder Konflikten

Geschichte(n) • Erbe • Vermittlung

- Francesco Antinucci on New Media in Museums
 - begrenzte Wirkung von Museen als Bildungseinrichtungen
- Verschiebung von kulturellen Parametern verändert „Wissen“
 - statistische Maschine von Emanuel Goldberg
 - Memex

Welt- und Regionalkultur

- Mehrsprachigkeit vernetzter Arbeitsgemeinschaften
 - Vernetzung von Begriffen mit Interlanguage-Links
- Sprachformen
 - Boarisch
 - Plattdüütsch
 - Westfriesisch
- Gefährdete Sprachen
 - HAW (Hawaiisch)
 - MI (Māori)
- Semantische Vergleiche
- Kulturvergleich (Römisches Reich: DE, EN, IT)
- Vernetzte Zusammenarbeit
 - Muttersprachler
 - regionale Spezialisten
 - weltweite Verfügbarkeit der Ergebnisse
 - Erfahrungen interkultureller Zusammenarbeit

Epilog

- An expert is someone who has made all the mistakes that can be made, but in a very narrow field.
 - Niels Bohr

Anhang: Facebook und *Social Web* Strategie 1

Anhang: Facebook und *Social Web* Strategie 2

Museen und Facebook (7.10.2011)

<http://www.facebook.com/metmuseum>
<http://www.facebook.com/museedulouvre>
<http://www.facebook.com/britishmuseum>
<http://www.facebook.com/SmithsonianInstitution>
<http://www.facebook.com/brooklynmuseum>
<http://de-de.facebook.com/staatlichemuseenzuberlin>

**Smithsonian Web and
New Media Strategy (2009)**

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit
(MuseumsWiki)

Kommunikation für Experten

Inhalt 1

- Experte, Spezialist, Generalist
 - [Google Books](#)
 - [Google](#)
 - [Experten und ihre Kommunikation](#)
- [Kulturelle Gedächtnisorganisationen und vernetzte Arbeitsgemeinschaften](#)
 - [Hierarchie – Vernetzung – Knoten](#)
 - [Exkurs: Der falsche Wilhelm](#)
 - [Autoren und Vertrauenswürdigkeit](#)
 - Experten und Generalisten [1](#), [2](#)
 - [Wissensorganisation](#)
 - Teil der Gegenwartskultur – Gestaltung der vergangenen Kultur in ihrer Rezeption [1](#), [2](#)
- Beispiele für die Zusammenarbeit kultureller Gedächtnisorganisationen und vernetzter Arbeitsgemeinschaften
 - [1 \(Museen\)](#)
 - [2 \(Bibliotheken\)](#)
 - [3 \(Nachrichtenverbreitung\)](#)
 - [4 \(Analysemöglichkeiten\)](#)
 - [5 \(Projekte\)](#)

Inhalt 2

- Vernetzte Arbeitsgemeinschaften: Modeerscheinung oder dauerhafte Veränderung?
 - Fallbeispiel SMBwiki
 - Strategien der Informationsverteilung
 - Lizenz und Bildrechte 1
 - Lizenz und Bildrechte 2
 - Kategoriesystem
 - Nicht-technische Probleme und Fragen
- Archive • Bibliotheken • Museen
 - Notwendige Vernetzung
 - Immaterielles Kulturerbe
 - Geschichte(n) • Erbe • Vermittlung
 - Welt- und Regionalkultur
- Epilog
- Anhang: Facebook und *Social Web* Strategie
 - 1
 - 2

Abbildungsnachweis

- Google Books Ngram Viewer
Quelle: http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=Spezialist%2CExperte%2CGeneralist&year_start=1800&year_end=2011&corpus=8&smoothing=3 (Abgerufen: 23. September 2011)
- Krönungsmantel
Quelle: File:Weltliche Schatzkammer Wienc.jpg (2010, November 27). *Wikimedia Commons*. 12:11, October 5, 2011 from http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Weltliche_Schatzkammer_Wienc.jpg&oldid=46468977.
gemeinfrei
- Creative Commons Buttons
Quelle: <http://creativecommons.org/about/downloads> (Abgerufen: 23. September 2011)
Lizenz: [copyrighted](#) by [Creative Commons](#), used in accordance with the [Creative Commons Trademark policy](#)
- Impressum des Angebots „Paul und der Islam“
Quelle: http://www.smb.museum/paul_karte/ (Abgerufen: 29. September 2011)
- Staatsbesuch König von Jordanien
Autor: Engelbert Reineke
Quelle: File:Bundesarchiv B 145 Bild-F054857-0004, Berlin, Staatsbesuch König von Jordanien.jpg (2010, May 5). *Wikimedia Commons*. Retrieved 15:42, May 5, 2010 from http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F054857-0004,_Berlin,_Staatsbesuch_K%C3%B6nig_von_Jordanien.jpg&oldid=38770061.
Lizenz: [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany](#)
- Anagi stove ceramic liner
Autor: Jennie Hills
Quelle: Image:1993-0193.jpg (2009, January 7). *Object Wiki*. Retrieved 15:44, May 5, 2010 from <http://objectwiki.sciencemuseum.org.uk/mediawiki/index.php?title=Image:1993-0193.jpg&oldid=4097>
Lizenz: [Attribution-Share Alike 2.0](#)
- Britain Loves Wikipedia
Autor: [Mike Peel](#)
Quelle: File:Britain Loves Wikipedia.png (2010, February 10). *Wikimedia Commons*. Retrieved 15:58, May 5, 2010 from http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Britain_Loves_Wikipedia.png&oldid=36897626
Lizenz: [copyrighted](#) by the [Wikimedia Foundation](#), used in accordance with the [trademark policy](#)
- Alle anderen Abbildungen
Autor: Thomas Tunsch
Lizenz: [CC Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported \(CC BY-SA 3.0\)](#)

Lizenz / License

- Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Diese Datei ist **nicht** gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

- Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- This file is **not** in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
- Please credit authorship as follows:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

